

A TRILHA NA LAMA

cocriando soluções

Elaborado por: Indira Eyzaguirre

Realização:

Parcerias:

Apoio:

Endosado:

1ra

ESTAÇÃO

Conhecendo a floresta

Selecione um sentimento que
você tem pelo mangue e
outro pela sua comunidade e
deixe com a gente

2da

ESTAÇÃO

Pisando na Lama

Escreva um problema relevante para você a partir dos dados coletados dos protocolos na sua comunidade

2da

ESTAÇÃO

Pisando na Lama

Escreva um problema em formato pergunta:
Perguntas que podem te ajudar!

De que forma afeta a falta de água na minha comunidade?

Como ajudar a sensibilizar as pessoas?
ou
Como promover a sensibilização?

Qual a relação entre as mudanças climáticas com a saúde dos pescadores?

De que forma ajudar a promover negócios sustentáveis na minha comunidade?

2da

ESTAÇÃO

Pisando na Lama

Escreva uma possível solução inovadora e de baixo custo para resolver esse problema
Perguntas que podem te ajudar!

Como posso solucionar esse problema?

O que posso fazer para combater esse problema?

É possível solucionar esse problema? Como?

Esse problema tem solução? Qual?

3ra ESTAÇÃO

Recebendo energia, assim como as plantas

Imagine que você tem R\$ 200 (duzentos reais). Agora o que você pode fazer com R\$ 200 para que essa ideia possa se tornar realidade?

3ra ESTAÇÃO

Recebendo energia, assim como as plantas

Escreva três objetivos para sua ideia. Pode utilizar palavras que indiquem alguma **AÇÃO**:

Identificar

Descrever

Sensibilizar

Entrevistar

Multiplicar

Propor

Gravar

Reunir

Produzir

Fazer

Conhecer

Plantar

4ta

ESTAÇÃO

Pegando canetas do mangueiro

A partir dessa solução pensada e com essa energia recebida, qual seria um título curto e atrativo da sua ideia?

Brinque com palavras

5ta ESTAÇÃO

Pensando nas pessoas

Escreva o número de pessoas
diretas e indiretas.

Perguntas que podem te ajudar!

Quantas
pessoas
precisa para
fazer
acontecer a
ideia?

Sua ideia a
que pessoas
irá
envolver?

A quantas
pessoas vai
engajar com
sua ideia?

6ta ESTAÇÃO

Mãos na Lama para plantar os propagulos

Como seria o passo a passo para desenvolver essa solução?

Perguntas que podem te ajudar!

Quais materiais é preciso para fazer acontecer a ideia?

O que precisaria para desenvolver a ideia?

De que tipo de profissionais poderia pedir ajuda?

7ma

ESTAÇÃO

Prototipando a ideia...

Quais são os produtos que pode gerar com sua ideia?

Como imagina que seria essa ideia em algum produto?

Qual é o produto que pode fazer?

8va ESTAÇÃO

Reta Final: Popularizando a ideia

De que forma irá popularizar sua ideia?

Grave um vídeo de no mais de 3 minutos contando sobre sua ideia!

